

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 2

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 2

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0737-2022-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Юсупова Марина Римовна
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, доцент

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, assistant
professor

МАСЪЎЛ КОТИБ:

**Маматқосимов Жаҳонгир
Абирқулович** – PhD, доцент

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

**Маматқосимов Джаҳонгир
Абирқулович** - PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir –
PhD, assistant professor

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

**Маврулов Абдухалил
Абдулхаевич** - тарих фанлари
доктори, профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
- санъатшунослик фанлари
доктори, профессор

**Исакулова Нилуфар
Жаникуловна** - педагогика
фанлари доктори, профессор

**Нишонбоева Кундузхон
Вахобовна** - тарих фанлари
номзоди, доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна -
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

Касимов Нозим Казимович -
филология фанлари номзоди,
профессор

Шермонов Элдор Уролович -
педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Нарзуллаев Гулом Асадович -
педагогика фанлари номзоди

Худоев Гани Мухаммадович -
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – педагогика фанлари
номзоди, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори

**Турсунметова Робия Абдулла
қизи** - PhD таянч докторант

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
- доктор исторических наук,
профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
доктор искусствоведения, профессор

Исакулова Нилуфар Жаникуловна
- доктор педагогических наук,
профессор

Нишонбоева Кундузхон Вахобовна
- кандидат исторических наук,
доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент

Касимов Назим Казимович
кандидат филологических наук,
профессор

Шермонов Элдор Уролович –
доктор философских наук (PhD) в
области педагогических наук

Нарзуллаев Гулям Асадович –
кандидат педагогических наук

Худоев Гани Мухаммадович доктор
философских наук в области по
искусствоведению, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – кандидат
педагогических наук, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
доктор философских наук в области
по искусствоведению

Турсунметова Робия Абдулла қизи
- PhD докторант

EDITORIAL TEAM:

**Mavrulov Abdukhalil
Abdulkhaevich** - Doctor of Historical
Sciences, Professor

Ibrokhimov Okilkhon Akbarovich
Doctor of Arts, Professor

Isakulova Nilufar Zhanikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor

**Nishonboeva Kunduzkhon
Vakhobovna** - candidate of historical
sciences, assistant professor

Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
- candidate of art science, assistant
professor

Kasimov Nazim Kazimovich
candidate of filology science, Professor

Shermanov Eldor Urolovich – Doctor
of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences

Narzullaev Gulom Asadovich –
candidate of Pedagogical Sciences

Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences, assistant professor

**Abdujabbarova Musallam
Lapasovna** – candidate of Pedagogical
Sciences, assistant professor

Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences

Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Jahongir Mamatqosimov ESTRADA VA OMMAVIY TOMOSHALAR DRAMATURGIYASIDA HUJJATLI MANBALARNING BADIY SINTEZI.....	4
2. Малика Тухтаева ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОМ ИСКУССТВЕ НА ПРИМЕРЕ РОСПИСЕЙ БАЛАЛЫК-ТЕПЕ.....	9
3. Махмут Юсупбаев «ҚАРАҚАЛПАҚФИЛЬМ» КИНОСТУДИЯСЫ ТАРИЙХЫНАН.....	16
4. Marg‘uba Zaripova TALABALARNING DIZAYNERLIK KASBIY TAYYORGARLIGINI SHAKLLANTIRISHDA “DIZAYN OBYEKTINI KOMPYUTERDA MODELLASH” FANINING MOHIYATI.....	22
5. Гулбаҳар Бекниязова, Элеонора Қдырбаева АКТЁРЛЫҚ ШЫНЫҒЫҰЛАРЫН АЛЫП БАРЫҰДЫН ДӘСЛЕПКИ БАСҚЫШЛАРЫ.....	26
6. Дилафруз Худаева ЖИНСИ МАТОСИНИНГ ТАРИХИ, ТУРЛАРИ ВА КИЙИНИШ МАДАНИЯТИГА ТАЪСИРИ.....	31
7. Марьяш Тажигалиева ҚАРАҚАЛПАҚ ҚУҰЫРШАҚ ТЕАТРЫ ТАРИЙХЫНА НӘЗЕР.....	36
8. Aqilbek Qosbergenov QUWIRSHAQ TEATRI AKTYORIN TÁRBIYALAWDAǴI ÓZGESHELIKLERI.....	39

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Marg‘uba Zaripova

Kamoliddin Behzod nomidagi

Milliy rassomlik va dizayn instituti

Libos dizayni kafedrasida katta o‘qituvchisi

TALABALARNING DIZAYNERLIK KASBIY TAYYORGARLIGINI SHAKLLANTIRISHDA “DIZAYN OBYEKTINI KOMPYUTERDA MODELLASH” FANINING MOHIYATI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7375698>

ANNOTATSIYA

Maqolada talabalarning dizaynerlik kasbiy tayyorgarligini shakllantirishda “Dizayn obyektini kompyuterda modellash” faniining mohiyati to‘g‘risida dolzarb faktorlar ko‘rsatilgan va muallif tomonidan tahlil olib borilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsion ta’lim, kasbiy tayyorgarlik, dizayn obyekt, dizayn, ta’lim.

Маргуба Зарипова

Национальный институт искусства и дизайна

имени Камолитдина Бехзода

Кафедра дизайна одежды старший преподаватель

СУЩНОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ “КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ” В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ СТУДЕНТОВ

АННОТАЦИЯ

В статье изложены актуальные факторы сущности дисциплины “компьютерное моделирование объекта проектирования” в формировании профессиональной подготовки проектировщиков студентов и проведен авторский анализ.

Ключевые слова: инновационное образование, профессиональная подготовка, дизайн объектов, дизайн, обучение.

Marguba Zaripova

National Institute of Art and Design Kamoliddin Behzod

Department of Fashion Design Senior lecturer

THE ESSENCE OF THE DISCIPLINE "COMPUTER MODELING OF THE DESIGN OBJECT" IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL TRAINING OF DESIGNERS OF STUDENTS

ANNOTATION

The article describes the actual factors of the essence of the discipline "computer modeling of the design object" in the formation of professional training of designers of students and the author's analysis is carried out.

Key words: innovative education, professional training, object design, design, training.

Dizayn global, universal ijodiy hodisa sifatida olimlar tomonidan sifat jihatidan toifalarga bo'lingan. Badiiy insoniyat tarixi davomida erishilgan dizayn yutuqlari olimlar tomonidan bitta yaxlit tarixiy va madaniy hodisa sifatida qarashimiz mumkin. Olimlar dizayn doimiy ravishda o'zgarib turadi degan xulosaga kelishdi. Dizayn ijodkorlik, fikrlash demakdir. Dizaynning mohiyatini ijodiy fikrlash usuli sifatida ko'rib, tadqiqotchilar ushbu fanning universalligiga ishora qilmoqdalar. Ayni damda zamonaviy texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida ma'lumotlar tobora kuchayib borishi, o'quv jarayonida kerakli ma'lumotlarga erishishni osonlashtiradi. Axborot bilan ta'minlashga qaratilgan ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyoj muntazam ravishda odamlarni ushbu axborot intensivligi tufayli yuzaga kelgan betartiblikdan qutqarish, aniq va tezkor ravishda mavjud ma'lumotlarni maqsadli qabul qiluvchiga etkazish muhimligini ko'rishimiz mumkin. Axborot dizayniga ehtiyoj borligi haqiqatdir, bugungi kunda hamma sohalarida buni kuzatishimiz mumkin [1].

Talabalar "Dizayn obyektini kompyuterda modellash" fanini o'rganishda birinchi navbatda amaliyotga yo'naltirilishi kerak bilim hajmi va ularni o'zlashtirish usuli, tasvirni rivojlantirish va fikrlash tarzi, bilimlarning qanchalik muhim ekanligini anglashi, o'z bilimini rivojlantirish va ijodiy qobiliyat, shuningdek ma'naviy va axloqiy jihatlarining ham tahlilini olib borishi lozim.

Aynan zamonaviy davrdagi bunday sharoitlarda bilim va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va takomillashtirish, o'quv faoliyatining asosiy fenomeni ekanligini unutmashimiz lozim. Sababi bilimlarni o'zlashtirish va unga ongli ravishda egalik qilish, talabalarning keyingi kasbiy faoliyatga tayyorligining asosini tashkil etadi. Yuqori samarali texnologiyalarda bilim berish darajasi, talaba-dizayner tayyorlashning axborot strategiyasi ko'nikmalari qanchalik muhimligini belgilaydi. Ushbu strategiya bu nafaqat talaba tomonidan bilim olishini, balki talabalarga amaliy vazifalarda axborot texnologiyalaridan amaliyot darslari jarayonida unumli foydalanish, dizaynerning mantiqiy fikrlashini oshirishini kuzatishimiz mumkin.

"Dizayn obyektini kompyuterda modellash" fanini o'qitishda yangicha pedagogik yondashuv bilan maxsus fanlarni o'qitish jarayonining ham muhimlik darajasi yaxshi natija asosi bo'ladi. Sababi ijodkor talaba ham bilimlarni, ham assimilyatsiya usullarini o'zlashtirish, individual qobiliyatlarni rivojlantirish bosqichlaridan o'tadi. Davlat ta'lim standartlari talabalarning shakllanishiga bo'lgan talabni belgilab berdi va amaliyot darslarida yangi faktlarni bayon qilish, darsni rejalashtirish, loyihalash va o'quv faoliyatini tuzish kabi ko'nikmalarni esa pedagog o'z zimmasiga olishi lozim [5].

Amaliy dars ketma-ketligini loyihalash jarayonida loyihalashning dastlabki bosqichlarining aspektlari quyidagilardan iborat:

- ta'sir etuvchi eksternalizatsiya vositalari, dizayn usullari bo'yicha dizaynerlarning qarorlarini qabul qilishi;
- dizaynerlar yakuniy mahsulotning qisman namoyishlari va g'oyalarning tashqi ko'rinishlari asosida mahsulot yaratilishi;
- dizayner mahsulotini namoyish qilishi va uni talqin qilish uchun tashqi ta'sirlarni vujudga kelishi;
- loyiha ishlab chiqaruvchisi prognoz qilingan g'oyalardan ularni bosqichma-bosqich qayta ko'rib chiqishi kabi g'oyaviy bosqichlardan o'tishi lozim.

Zamonaviy fikrlashga ega dizaynerlarni tayyorlash jarayonida "Dizayn obyektini kompyuterda modellash" amaliyot fani davomida, zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni qulayliklarini ko'rsatadi va axborot texnologiyalari artefaktlarni yaratishda katta hissa qo'shadi. Ta'lim muassasalarida ayni damda bilimlarni taqdim etish va dizaynni yaratishga ixtisoslashgan bilim yurtlarida kompyuterli texnologiyalarni amaliyot darslaridagi samaradorlikni oshirishi isbotini topdi. Masalan, Kiyev madaniyat universiteti taklif qilgan veb sayt dizayni va har xil dasturiy ta'minotni o'rganish elementlari, illyustratsiyalar, badiiy loyihalar, animatsiya, tipografiya yaratishni o'rganish;

reklama vizualizatsiyasini o'rganish, bosma mahsulotlarning maketlari va dizaynini yaratish, korporativ identifikatsiya, qadoqlash va yorliqlarni ishlab chiqish kabi dizayn turlarining hozirdagi aktualigi ko'rsatildi [3].

Har qanday mahsulot chiroyli va yangicha dizaynni talab qiladi. Sanoat dizaynerlari, libos dizaynerlari, qadoqlash dizaynerlari va marketing dizaynerlari yangi maxsulot ishlab chiqishi va sotishi uchun tanlangan Dizayn obyektini kompyuterda modellash juda qulaydir (uning qutisi, dizayni, mahsulotni sotish uchun yangicha ko'rinishida taqdim etilishi va qo'llanilishining qulayligi kabi muhim fenomenlarga asoslangan).

Ammo talabning yaxshi va samarali bilim olishida pedagogning kompetentligi ham o'ta muhim hisoblanadi. Hozirgi kunda Professional ta'lim sifatining o'sish dinamikasini to'g'ri baholash, uning mezonlarini aniq belgilash va kelajak ta'lim sifati ko'rsatkichlarini oldindan bashorat qilish, rejalashtirish o'ta muhim va dolzarb masala hisoblanadi. Ta'lim sifati muammosi tugallangan echimga ega emas soha hisoblanadi. Davlat va jamiyat rivojlanishining har bir bosqichida ta'lim tizimiga o'ziga xos yangi shart-sharoitlar va talablar yuzaga keladi, ta'lim sifati mezonlari o'zgaradi va bu masalani hal etish uchun tizimli tadqiqotlar olib borish talab etiladi [2].

O.N.Larionova professional ta'lim o'qituvchilarining kompetentligini tahlil qilgan ekan, butunlay yangicha fikrlarni olg'a suradi. Uning fikricha, professional ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetentligi o'z tarkibiga besh turdagi kompetentliklarni birlashtirgan, ya'ni:

- kommunikativ-metodologik;
- ijtimoiy- kommunikativlik;
- shaxsiy;
- tezkor-texnologik;
- nazariy va amaliy kompetentliklarni birlashtiradi.

Kommunikativ-metodologik kompetentlik, bir tomondan, professional ta'lim o'qituvchisining turli axborotlardan foydalana bilish mahoratini o'z ichiga olsa (axborot zahiralari haqidagi bilimi, ularni izlab topish, tanlash), boshqa tomondan esa fanning turli sohalarini tashkil etish tamoyillari haqidagi, sabab va oqibatlarini aniqlash mahorati hamda turli hodisalardagi o'xshashliklarni aniqlash kabi bilimlari nazarda tutiladi [4].

Oliy ta'lim muammolarini o'rganishga qaratilgan psixologik-pedagogik tadqiqotlar natijasiga ko'ra professional ta'lim o'qituvchisining pedagogik-kasbiy kompetentligi muhim didaktik kategoriyadir. V.V.Nesterov va A.S.Belkin pedagogik kompetentlikni "ta'lim jarayonida samarali faoliyat olib borish uchun zarur bo'lgan sharoitlarni yaratishda kasbiy faoliyat vazifalarining uyg'unligi", pedagogik kasbiy kompetentlikni esa "kasbiy kompetentlikni samarali namoyon etishni ta'minlaydigan kasbiy, shaxsiy sifatlarning yig'indisi"dir deb qaraydilar. N.V.Kuzmina pedagogik-kasbiy kompetentlikni quyidagicha ta'riflaydi va besh turdagi kompetentlikka ajratadi:

1. O'qitadigan o'quv predmeti sohasida kompetentlik;
2. Metodik kompetentlik (bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish usulini qo'llay olish);
3. Ijtimoiy-psixologik kompetentlik (muomala qilish jarayonida);
4. Differensial-psixologik kompetentlik (ta'lim oluvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonida);
5. Autopsixologik kompetentlik (shaxsning kamchilik va yutuqlarini baholay olish) [8].

A.S.Belkin, N.V.Kuzmina, V.V.Nesterov, O.N.Larionovalarning pedagogik kasbiy kompetentlikni tuzilishi va tarkibi bo'yicha turli qarashlarini tahlil etgan holda, biz professional ta'lim o'qituvchisining pedagogik-kasbiy kompetentligini qo'yidacha ifodaladik, ya'ni pedagogik kompetentlik amaliy darslarni, jumladan "Dizayn obyektini kompyuterda modellash" fanini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqorida aytib o'tilganlar ta'lim jarayonidagi ta'lim standartini o'rganish va tahlil qilish asosida o'rganilayotgan fanlar bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari ya'ni ma'lumotlar tuzilmalari ketma-ketligini va zamonaviy kompyuterlar asosida yangi grafikalar va dizaynlarini, yangicha dasturlash sistemalarini, yangi ma'lumotlar bazasini, tizimdagi dasturiy

ta'minotni, obyektga yo'naltirilgan yangi dasturlash sistemalarini rivojlantirish, ushbu mutaxassislarining kasbiy kompetensiyasining yanada rivojlanishini ta'minlab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ernazarovna, U. G. (2022). The Role of "Design-thinking" in the formation of artistic and design activities of future specialists. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 103-105.
2. Ernazarovna, U. G. (2022). The Formation of the design term and history of development. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 96-102.
3. Qizi, Y. S. M., & Muratovna, X. U. (2021). Libos dizayni ta'limida ekologik-innovatsion matolarning ahamiyati va zamonaviy moda-kostyum dizayn sanoatiga tadbiiq etishning istiqbollari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(4), 240-251.
4. Tursunpo'latova, D. R. (2021). Kiyimdagi "new look" uslubi, kelib chiqish tarixi va zamonaviy moda yo'nalishida aks etishi tahlili. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(10), 752-762.
5. Yunusxodjaeva, S. A. (2019). Yosh rassomni o'qitishda samarali usullardan foydalanish. Madaniyat chorrahaları elektron jurnal, 2021, 1(4).
6. Ataxanova, F. Z. (2020). Libos yaratuvchi dizaynerlar tomonidan optik illyuziyalarni qo'llash muammolari. Madaniyat chorrahaları elektron jurnal, 2021, 2(4).
7. Atajonova, F. E., & Ataxanova, M. G'. (2019). 2001-2018 yillarda halq ta'limi tizimining rivojlanishi: yutuq va muammolar (xorazm viloyati misolida). Internauka, (5-2), 44-46.
8. Zaripova, M. A. (2020). Model yaratishning ishlab chiqarish munosabatlarida ishtiroki. Madaniyat chorrahaları elektron jurnal, 2021, 2(4).
9. Ataxanova, F. Z. (2016). Yosh dizaynerlarning ijodida an'analar va moda mushtarakligi to'g'risida ayrim mulohazalar. In Sborniki konferensiy NITS Sotsiosfera (No. 40, pp. 69-73). Vedecko vydavatel'ske centrum Sociosfera-CZ sro.
10. Jabborova, O. M., & Umarova, Z. A. (2021). "Tarbiya" fanini klaster usulida o'qitishda pedagogik konfliktlarni bartaraf etish. Internauka, (5-2), 44-46.
11. Umarova, Z. Kostyum dizayni ta'limini modernizatsiyalashning aktual tamoyillari. O'zbekiston milliy universiteti xabarları, 2020,[1/2] ISSN 2181-7324.
12. Komilova X. X., Vohidova U. A. "Loyihalash", OO'Yu uchun o'quv qo'llanma. - Toshkent: Fan va texnologiya. 2018.
13. Ataxanova F.Z. "Dizayn-loyihalash", OO'Yu talabalari uchun o'quv qo'llanma. - Toshkent : Fan va texnologiya. 2019.
14. http://vtk34.narod.ru/petruk_osnovimodelirodejdi/book/book12.htm
15. https://studref.com/638080/kulturologiya/ispolzovanie_tsveta_kolleksii

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 2

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Мақолада келтирилган фактларнинг тўғрилиги учун муаллиф масъулдир.